

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMI**Yakubov San’atbek Ravshanbekovich**

Ma’mun universiteti o‘qituvchisi

sanatbekyakubov5888@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049034>

Annotatsiya: O‘zbekistonda amalda bo‘lgan soliq tizimi, soliq imtiyozlarining joriy etilishi. Amaldagi soliq stavkalari va soliqqa oid qonun hujjatlarining ijrosi o‘rganib chiqilgan. Shundan kelib chiqib, O‘zbekistondagi soliqqa oid qonun hujjatlariga jahon tajribasini o‘rgangan holda qo‘shimchalar kiritish orqali soliq ma‘murchiligini yaxshilash bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so‘zlar va iboralar: soliq, soliq tizimi, soliq imtiyozlari, stavka, soliq siyosati, soliq ma‘murchiligi, soliq to‘g‘risidagi qonun hujjatlari.

Аннотация: Действующая налоговая система в Узбекистане, введение налоговых льгот. Изучены действующие налоговые ставки и реализация налогового законодательства. На основании этого разработаны предложения по совершенствованию налогового администрирования путем внесения дополнений в налоговое законодательство Узбекистана с учетом мирового опыта.

Ключевые слова и фразы: налог, налоговая система, налоговые льготы, ставка, налоговая политика, налоговое администрирование, налоговое законодательство.

Abstract: The current tax system in Uzbekistan, the introduction of tax benefits. The current tax rates and the implementation of tax laws have been studied. Based on this, proposals were developed to improve tax administration by making additions to tax legislation in Uzbekistan based on world experience.

Key words and phrases: tax, tax system, tax benefits, rate, tax policy, tax administration, tax legislation.

Mamlakatda olib borilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda avvalambor soliq siyosatini yanada takomillashtirish, soliqlarning turlari va ularning amal qilish mexanizmini soddalashtirish muhim masalalardan hisoblanadi. Soliqlar har qanday davlat shakllanishining asosiy manbasi hisoblanadi.

O‘zbekiston o‘zining mustaqilligini qo‘lga kiritgan dastlabki yillaridanoq barcha sohalar kabi soliq sohasiga ham katta e‘tibor qaratdi.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi soliq tizimi davlatning samarali soliq siyosatini yuritilishida asosiy mezon hisoblanadi. Mamlakatimizda joriy etilgan, hamda amalda bo‘lib turgan soliq to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini qabul qilshda soliq solishning majburiylik, aniqlik va soliq organlarining soliq to‘lovchilar bilan hamkorligi, adolatlilik, soliq tizimining yagonaligi, oshkoralik va soliq to‘lovchining haqligi prezumpsiyasi kabi prinsiplari asos qilib olingan.

Mamlakatimizda qabul qilinga soliq munosabatlarini tartibga soluvchi qonun hujjatlarining Soliq kodeksida belgilangan soliq solish prinsiplarga zid bo‘lishi mumkin emasligi belgilab qo‘yilgan.

Soliq tizimi O‘zbekiston Respublikasining butun hududida barcha soliq to‘lovchilarga nisbatan yagona ekanligi belgilangan.

Soliqlar davlatning moliyaviy resurslari va yillik byudjetini shakllantirishning asosiy manbasi hisoblanadi. Davlatning asosiy funksiyalari ya'ni

1. ta'lim;
2. tibbiyot;
3. mudofaa;
4. jamoat tartibini ta'minlash;
5. davlat apparatini ta'minlash va h.k.
bajarishda yig'ilgan soliqlarga tayanadi.

Soliqlarni to'lash majburiyligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan belgilangan bo'lib. Har bir shaxs Soliq kodeksida belgilangan soliqlar va unda nazarda tutilgan yig'implarni to'lashi shart. Hech kimga Soliq kodeksida nazarda tutilmagan yoxud uning normalari buzilgan holda belgilangan soliqlar va yig'implarni to'lash majburiyati yuklatilishi mumkin emasligi belgilangan.

Yangi soliqlar va yig'implar belgilanishini nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kamida uch oy o'tgach amalga kiritiladi. Soliq imtiyozlarini bekor qilishni, yangi majburiyatlarni joriy etishni, soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik choralari kuchaytirishni yoki soliq munosabatlari sub'ektlarining holatini boshqacha tarzda og'irlashtirishni nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari ham xuddi shunday tartibda amalga kiritiladi.

Soliqlar va yig'implar stavkalarining o'zgartirilishini nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari, agar ular kechroq muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, ular rasman e'lon qilingan oydan keyingi o'ning birinchi kundan e'tiboran amalga kiritiladi.

1991 yildan boshlab O'zbekistonda o'tkazilgan soliq islohotlarini 3 asosiy bosqichga bo'lish mumkin:

Birinchi bosqich — 1991—1994-yillarda soliqqa oid qonun hujjatlarini yaratish;

Ikkinchi bosqich — 1995—1999-yillarda soliq tizimini takomillashtirish va korxonalariga nisbatan soliq yukini kamaytirish bo'yicha Soliq islohotlari;

Uchinchi bosqich — 2000-yildan boshlab hozirgi davrga qadar soliq islohotlari qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlar asosida fuqarolar va yuridik shaxslar uchun soliq, yukini yanada kamaytirish, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimini soddalashtirish, samarali soliq tizimi tamoyillarini yanada to'liq ro'yobga chiqarish, jahon andozalariga mos soliq tizimini bosqichma bosqich barpo etishga yo'naltirilgan.

Mamlakatimizda soliq bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi hamda boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Amaldagi soliq kodeksi 72-bob 483-moddadan iborat bo'lib, 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiritilgan. Soliq kodeksining 16-moddasiga muvofiq soliq deganda soliq Kodeksda belgilangan, O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lov tushuniladi.¹

Mamlakatimiz hududida bugungi kunda quyidagi soliq turlari joriy etilgan:

¹ O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2019-y

1	qo'shilgan qiymat solig'i;
2	aksiz solig'i;
3	foyda solig'i;
4	jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i;
5	yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq;
5 ¹	foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i;
6	suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq;
7	mol-mulk solig'i;
8	yer solig'i
9	ijtimoiy soliq.

O'zbekiston Respublikasi soliq tizimining huquqiy asoslari, soliq to'lovchilarning huquq va majburiyatlari, soliq qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlik O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, qonunlar va boshqa soliq solish masalalariga daxldor normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Soliq kodeksi - O'zbekiston Respublikasi qonuni maqomini olgan normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Soliq qonunchiligi tizimida Soliq kodeksi asosiy normativ-huquqiy hujjat hisoblanib, uning negizida soliq solish masalalariga daxldor normativ-huquqiy hujjatlar tizimi shakllantiriladi. Shu munosabat bilan, barcha normativ-huquqiy hujjatlar Soliq kodeksi qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak.

O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi haqida»gi Konstitutsiyaviy Qonuniga muvofiq soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni joriy qilish Qonunchilik palatasi va Senatning birgalikdagi vakolatlariga tegishlidir. Ushbu huquq O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 25 dekabrda «O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksini tasdiqlash to'g'risida»gi O'RQ-136-son Qonuni bilan qo'llanilgan. Yangi tahrirdagi Soliq kodeksi O'zbekiston Respublikasining O'RQ-599-sonli Qonuniga muvofiq 2020 yil 1 yanvardan boshlab amaliyotga joriy etildi. 2020 yil 1 yanvardan amaldagi 13 ta turdagi soliqlar turlari 4 taga qisqartirilib 9 taga kamaytirildi.

Amaldagi soliqlar nafaqat davlat byudjetini moliyaviy resurslar bilan ta'minlashga balki mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

2017-2024 yillarda mamlakatimizning iqtisodiy o'sish darajasi barqaror foizlarda oshib kelmoqda. 2017 yildan so'ng soliq sohasida yangi tizim joriy etildi. Soliqlar soni sezilarli darajada kamaytirildi, aylanma mablag'dan olinadigan soliqlar bekor qilindi. Qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 20 foizdan 12 foizgacha pasaytirilib, ushbu soliq zanjirining yaxlit tizimi yaratildi.

Xulosa qilganda, mamlakatimizda so'nggi yillarda biznes yuritish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlari va kafolatlarini mustahkamlash, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmogda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish va qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, soliqqa tortishni soddalashtirish, soliq yukini kamaytirish va soliq ma'muriyatchiligini shaffofligini oshirish va qo'shimcha soliq bazasini kengaytirish orqali soliq tushumlarini oshirish mamlakat soliq siyosatining asosiy vazifasi hisoblanadi.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60 sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2019-y
3. Niyazmetov I. (2008). Analysis of the impact of the tax burden on the financial activities of business entities and budget revenues. Uzbekistan. Candidate work. Abstract
4. Manning K., Birley S., Norburn D. Developing new ventures strategy Entrepreneurship Theory and Practice, 14 (1), pp. 69-76.
5. Savinova, G. A. (2020). Economic analysis and management of small businesses. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (86), 227-230.
6. www.soliq.uz O'zbekiston Respublikasi soliq qo'mitasining rasmiy web sayti.
7. www.lex.uz sayti.